

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЛКОВОГО СПЛАВА

Щенникова В.А., Скрипкин Е.В., Феокистов Н.А., Юмабаев А.А.
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», Россия

Прокатные валки из индифинитного чугуна на сегодняшний день являются самым массовым инструментом прокатного стана. Их производство прошло эволюцию от двухслойного статического литья (начало 1980-х) до современного метода центробежного литья, обеспечивающего более мелкозернистую структуру, повышенную твердость и износостойкость. Сегодня на широкополосных станах горячей прокатки используются исключительно центробежнолитые валки.

Износостойкость материала зависит от множества факторов, среди которых особое место занимает графит. Современные исследования процессов выделения графита в литейных сплавах позволяют детально оценить влияние химического состава на морфологию графитовой фазы. При производстве прокатных валков важно учитывать не только химический состав, но и технологический фактор – изотермическую выдержку рабочего слоя при заливке металла в сердцевину. Именно поэтому комплексное изучение влияния химического состава в сочетании с параметрами изотермической выдержки на морфологию графитовой фазы при заливке сердцевины представляет собой актуальную научно-практическую задачу.

Целью работы является определение влияния легирующих элементов на характеристики валкового чугуна.

Для исследования влияния различных факторов на твердость и параметры структуры прокатных валков, в лабораторных условиях были проведены четыре плавки металла рабочего слоя индифинитных чугунов в трехступенчатую форму с толщиной сечения 30, 20 и 10 мм. В ходе работы была составлена матрица планирования полного факторного эксперимента, в которой оценивается влияние ванадия и молибдена. Получая коэффициенты уравнения регрессии относительно значения твердости и нахождения дисперсии воспроизводимости было проведено сравнение с табличным критерием Стьюдента, которое показало, что полученные коэффициенты незначимы.

Исследование микроструктуры показало, что формирование графита не происходит при сечении отливки менее 10 мм. Вследствие ускоренного теплоотвода, весь углерод формируется в метастабильной фазе цементита.

Для исследования влияния параметров производства на твердость и содержания графита в структуре рабочего слоя прокатных валков была предоставлена база данных с ЗАО «МЗПВ». Для применения метода нормального уравнения были выбраны следующие характеристики: процентное содержание графита на глубине 10 мм в исследуемой пробе и результаты измерения твердости поверхности бочки прокатного валка по шкале Шор. Используя функцию поиска решения, были получены уравнения регрессии в нормальном виде для твердости и содержания графита. Для оценки влияния значимых параметров производства, также был выполнен дополнительный расчет и выведено уравнение регрессии для значимых коэффициентов.

В результате работы установлено, что наибольшее влияние на твердость прокатных валков оказывает содержание марганца, хрома, ванадия и бора в металле рабочего слоя. С увеличением их содержания, твердость повышается. Помимо карбидообразующих элементов на твердость прокатных валков значительное влияние оказывает глубина рабочего слоя, характеризующаяся массой заливаемого металла

бандажа и степенью смыва высокопрочным чугуном при заливке металла сердцевины. При увеличении толщины бандажа, твердость снижается вследствие замедления процесса кристаллизации и снижения доли выделения карбидов.

Наиболее значимым коэффициентом на выделение графита является хром. Коэффициент отрицательный, что соответствует снижению интенсивности графитизации. Вторым по значимости коэффициентом является содержание никеля. При увеличении доли никеля в металле рабочего слоя увеличивается содержание графита в структуре рабочего слоя. Никель неограниченно растворяется в железе и снижает растворимость углерода в чугуне, способствуя графитизации чугуна. Также значительное отрицательное влияние на выделение графита оказывает температура заливки металла. Температура заливки тормозит процесс графитизации чугуна по причине замедления охлаждения отливок и укрупняет их первичную структуру. С увеличением величины рабочего слоя, увеличивается выделение графита, что связано с большим объемом металла в кокиле и соответственно снижению скорости кристаллизации. Углерод и ванадий также способствуют повышению степени графитизации. С увеличением содержания углерода, часть его переходит в метастабильное состояние цементита, при этом благодаря комплексному легированию, часть углерода остается в стабильном состоянии и выделяется в структуре металла рабочего слоя в виде графита.

Список используемых источников

1. Прокатные валки / К. Н. Вдовин, Д. В. Куряев, Н. А. Феоктистов, Д. А. Горленко. – Магнитогорск : Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2018. – 335 с. – ISBN 978-5-9967-1427-8.
2. Вдовин, К. Н. Влияние серы, кальция, алюминия на пластические свойства металла / К. Н. Вдовин, Н. А. Феоктистов // Теория и технология металлургического производства. – 2010. – № 10. – С. 107-113.
3. Study of the effect of isothermal holding on parameters of graphite phase in indefinite chromium-nickel cast iron alloyed by nitrogen and vanadium / K. N. Vdovin, D. A. Gorlenko, N. A. Feoktistov, D. V. Kuryaev // CIS Iron and Steel Review. – 2019. – Vol. 17. – P. 30-33. – DOI 10.17580/cisr.2019.01.05.